

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: BREVE ESBOÇO TEÓRICO

Luiz Francisco Borges | UNEMAT | luizborges@unemat.br
Michele do Rosário Borges | UNEMAT | michele.borges@unemat.br
Elizeth Gonzaga dos Santos Lima | UNEMAT | elizeth@unemat.br

Eixo 5 – Acesso, permanência e evasão de estudantes da educação superior pública e sua interface com demandas do ensino médio público, na perspectiva da inclusão.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Superior é um campo de pesquisa muito amplo, dada à complexidade que se coloca atualmente, inserida nas múltiplas transformações sociais, econômicas, culturais e tecnológicas que a leva ao redesenho de sua identidade em relação às questões como: a avaliação, a internacionalização, a mercantilização, a permanência, a qualidade, o acesso, dentre outras.

No Brasil onde as desigualdades sociais é a sua característica marcante, muitos jovens veem na educação superior o caminho para a ascensão social, profissional e pessoal. A pesquisa traz a seguinte problematização: qual a concepção do acesso reservados aos jovens que desejam ser inseridos na Educação Superior? O Objetivo é compreender o acesso democrático na educação Superior, alicerçados nos seguintes referenciais teóricos: Dias Sobrinho 2011, Luz 2013, Ristoff 2008, Silva e Nogueira 2011 e Silva e Veloso 2013), referencias estudados no projeto de pesquisa “acesso e permanência no processo de expansão da educação superior na UNEMAT – PROAPES” e no grupo de pesquisa políticas de acesso e permanência na educação superior – GPAPES.

Além dos autores mencionados, vamos buscar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394 de 1996) a conceituação de acesso à educação superior.

2. METODOLOGIA

A Referida pesquisa é bibliográfica no contexto da abordagem qualitativa, envolve a análise e interpretação de textos (referenciais teóricos), documentos (Lei nº 9.394/1996) e outras fontes escritas para obter informação sobre um determinado tema, buscando compreender a fundo a natureza qualitativa do objeto de estudo, em nosso caso específico, compreender o processo de democratização do acesso à educação superior.

Atualmente a sociedade discute caminhos para democratizar o acesso à educação superior, ou torna-lo mais democrático, com finalidade de inserção dos jovens de classe baixa nas universidades brasileira. Ristoff (2008, p. 45) afirma que, “se a palavra de ordem da década passada foi expandir, a dessa década precisa ser democratizar”. O termo democratização traz o seu sentido na democracia liberal, organiza-se com base na igualdade de oportunidades, conforme a capacidade de cada indivíduo, não tencionando a igualdade real na sociedade. De acordo Vieira (1992, p.70) destaca

[...] igualdade de oportunidades significa admitir como certo o direito de todas as pessoas participarem da competição, ou seja, expõem os indivíduos em uma disputa com base na ideia de que a sua capacidade e seu esforço são requisitos chaves para alcançar, por exemplo, o ingresso na educação superior.

Na última década, diante de várias discussões sobre democratização, o termo, teve mudanças substanciais em seu significado, pois segundo Ristoff (2008, p. 45), significa “criar oportunidades para que milhares de jovens de classe baixa, pobres, filhos da classe trabalhadora e estudantes de escolas públicas tenham acesso à Educação Superior”. Neste sentido, podemos compreender a democratização como um bem público e como direito social. Na pesquisa de Dias Sobrinho (2011, p.121-122), nos mostra que

[...] a democratização é um núcleo dos mais importantes e urgentes da agenda atual da educação superior, pois é a partir do reconhecimento, enquanto princípio, de que a educação é um bem público, direito social e dever do estado que faz sentido falar em democratização do acesso e garantia de permanência dos estudantes em cursos superiores. [...] é também necessário esclarecer que a democratização da educação superior não se limita à ampliação de oportunidades de acesso, criação de mais vagas. Além da expansão das matrículas e da inclusão social de jovens tradicionalmente desassistidos em razão de suas condições econômicas, preconceitos e outros fatores, é imprescindível que lhes sejam assegurados também os meios de permanência, isto é, as condições adequadas para realizarem os seus estudos.

Assim, a democratização do acesso à educação superior é no sentido de universalização. Universalizar no sentido de possibilitar o acesso à educação superior as diferentes classes sociais, étnicas e econômicas. Atender ainda, as diversidades religiosa, política, de gênero, cultural, ... e acima de tudo, possibilitar condições para o sucesso acadêmico. Logo o que tem valor universal, é esse processo de democratização, que se expressa essencialmente numa crescente socialização.

O termo “acesso” à educação superior para Silva e Veloso (2013, p. 03), entendem o “acesso, num sentido mais profundo, refere-se a um pertencimento que se liga indissociavelmente ao senso de coletividade/universalidade e a *práxis* criativa”. Para as pesquisadoras Silva e Nogueira (2011, p. 14), acesso e expansão são ações complementares

Concebe-se expansão e acesso à educação superior como fenômenos interligados, com reflexos mútuos, razão porque, neste trabalho, são evidenciados de forma integrada. Por acesso entende-se a participação na educação superior, o que implica, idealmente, em considerar as dimensões de ingresso, permanência, conclusão e formação/qualidade desse nível de ensino. Tais dimensões, vistas no conjunto, segundo os indicadores e na sua complexidade (a quem, a que fins, como) sinalizam o caráter democrático (ou não) do acesso. A expansão, por sua vez, tem relação com o acesso na medida do crescimento quantitativo (instituições, vagas, docentes, financiamento) e das características que apresenta (organização acadêmica, categoria administrativa, qualificação, etc).

Nessa perspectiva democratizar o acesso à educação superior é torna-lo universal, é dar o direito da pessoa ingressar e concluir o curso. Entendemos por universalizar é inclusão dos excluídos que ao longo do tempo foram segredados da educação pelo Estado. Universalizar é criar possibilidades de sucesso acadêmico aos pretos, brancos, pobres, homens e mulheres que deixaram os estudos para sustentar suas famílias e hoje voltam as salas de aula, em busca de mudanças nas condições sociais e profissionais. Universalizar é encontrar nas universidades, o branco, preto, pardo, amarelo, indígena, integrantes de todas as classes sociais em cursos de qualidade. Nos escritos de Santois (2010 *apud* Barbosa, 2013, p.42) universalizar é

[...] proporcionar mudanças, conscientização e expansão de universidade para toda a população sem distinção, ou seja, todos têm direito de educação superior e de qualidade. Desta maneira haverá uma multiplicidade do conhecimento que não ficará apenas a um seletivo grupo, inclusive os elitizados. [...] Universalizar é incluir os excluídos, tentar corrigir preconceitos e desrespeitos com os negros que sofreram em

sua trágica história de escravidão, é valorizar os pobres, marginalizados, e todos que até então não poderiam fazer parte de discussões em Universidades por esta pertencer a elite. [...] Universalizar é expandir conhecimento, e tornar um leigo em um pensante, questionador, reivindicador de tudo que o cerca em sua sociedade. É, antes de tudo, politizar para as lutas, para a democratização e para a valorização de todos com equidade e dignidade. [...] É preciso que haja a democratização para que haja Universalização.

O processo de democratização do acesso à educação superior é uma ação utilizada como forma de lutas para a melhoria do atendimento as demandas sociais, e que se torna pauta de lutas pelos direitos sociais.

Ao buscar o conceito de acesso à educação superior na LDBEN/96, nos deparamos com os seguintes trechos, “Art. 4º - inciso V, Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 44º - inciso II, graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; Art. 44º - Parágrafo Único, Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do caput deste artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital; Art. 50º, As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio; Art. 51º, As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino.”

Diante do exposto, percebemos que acesso é igual ingresso na LDBEN/96. Verificamos ainda que a mudança de “concurso vestibular” para “processo seletivo”, não houve mudança em sua essência e continua a “valorização da meritocracia”. Quando se trata do ensino superior, a LDBEN/96 carrega consigo valores individuais e competitivos, (“segundo a capacidade de cada um”, “demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito”, “tenham sido classificados em processo seletivo”, “divulgação da relação nominal dos classificados”). Isso nos mostra, que o Estado joga a responsabilidade para o indivíduo e culpabiliza-o pelo seu sucesso ou fracasso na tentativa de ingresso nas IES.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Retomemos a problematização, qual a concepção do acesso reservados aos jovens que desejam ser inseridos na Educação Superior? Tendo como objetivo compreender o acesso democrático na educação Superior na visão do arcabouço teórico apresentado. A democratização do acesso à Educação Superior aproxima-se com o conceito de universalizar. Universalizar é possibilitar condições para que todos e todas possam ingressar e concluir o tão sonhado curso superior.

4. CONCLUSÕES

O acesso à educação superior para na visão do Estado, segundo a LDBEN/96, significa competitividade, meritocracia, capacidade individual, classificação, exposição obrigatória dos (sucedidos e fracassados) entre os indivíduos que veem na educação superior como forma de ascensão pessoal e profissional. Não há nenhuma tentativa de democratizar a educação superior nos dispositivos da LDBEN/96.

A democratização do acesso à educação superior é no sentido de universalização. Universalizar no sentido de possibilitar o acesso à educação superior as diferentes classes sociais, étnicas e econômicas. Atender ainda, as diversidades religiosa, política, de gênero, cultural, ... e acima de tudo, possibilitar condições para o sucesso acadêmico.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, V. A. **Políticas de Democratização da Educação Superior: análise do Programa de Integração e de Inclusão Étnico-Racial da Unemat – Piier/Unemat (2005/2 a 2011/1)**. 2013. 159f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres-MT.

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN).

DIAS SOBRINHO, José. **Educação superior: democratização, acesso e permanência com qualidade**. In: PAULA, Maria de Fátima Costa de; LAMARRA, Norberto Fernández. (Orgs.). Reformas e democratização da educação superior no Brasil e na América Latina. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2011. p.121-152.

RISTOFF, Dilvo. **Educação superior no Brasil – 10 anos pós-LDBEN – da expansão à democratização**. In: BITTAR, M.; OLIVEIRA, J. F.; MOROSINI, M. Educação superior no Brasil: 10 anos pós LDBEN. Brasília: INEP, 2008. p. 39-50.

SILVA, Maria das Graças M. & NOGUEIRA, Patrícia Simone. **Expansão na educação superior e a política de democratização: avanços e contradições**. In: Maria das graças M. (org). Políticas Educacionais: faces e interfaces da democratização. Cuiabá: UFMT. 2001. p. 13-37.

SILVA, M. G. M.; VELOSO, T. C. M. A. **Acesso nas políticas da educação superior: dimensões e indicadores em questão**. Avaliação, Câmpusnas, v. 18, n. 3, p. 727-747, nov. 2013.

VIEIRA. Evaldo, **Democracia e política social**. São Paulo: Cortez. Autores Associados, 1992.

